

СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено сучасні концептуальні підходи до судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів з урахуванням міжнародного та національного досвіду правозастосування. Проведено аналіз історичної еволюції правових механізмів притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні норм міжнародного гуманітарного права, починаючи від римського права до сучасних міжнародних судових інституцій, таких як Нюрнберзький трибунал, Міжнародний кримінальний суд та спеціальні трибунали щодо воєнних конфліктів.

Особливу увагу приділено сучасним викликам у сфері судового захисту потерпілих від воєнних злочинів, спричинених повномасштабною військовою агресією рф проти України. Визначено основні проблеми, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів, збором доказової бази, імплементацією норм міжнародного права в національне законодавство та забезпеченням прав потерпілих на відшкодування шкоди.

Проаналізовано ключові принципи судового захисту, включаючи гуманність, невідворотність відповідальності, пропорційність покарання та ефективність правового реагування. Розглянуто механізми міжнародного співробітництва, роль Міжнародного кримінального суду, діяльність національних правоохоронних органів та перспективи створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів, вчинених рф в Україні.

На основі аналізу сучасних тенденцій запропоновано шляхи вдосконалення судового захисту потерпілих, що включають зміцнення міжнародного правосуддя, розвиток механізмів компенсації шкоди, посилення національних судових процесів та гармонізацію міжнародного і внутрішнього законодавства. Обґрунтовано необхідність запровадження адаптивних правових інструментів, які здатні ефективно реагувати на сучасні загрози та забезпечити справедливість для жертв воєнних злочинів.

Ключові слова: судовий захист, воєнні злочини, міжнародне кримінальне право, Міжнародний кримінальний суд, потерпілі, правосуддя.

Annotation. The article examines modern conceptual approaches to judicial protection of the rights of victims of war crimes, considering both international and national legal practices. The historical evolution of legal mechanisms for holding individuals accountable for violations of international humanitarian law is analyzed, from Roman law to modern international judicial institutions such as the Nuremberg Tribunal, the International Criminal Court, and special tribunals for war conflicts.

Special attention is given to contemporary challenges in judicial protection of victims of war crimes caused by Russia's full-scale military aggression against Ukraine. The main issues related to the investigation of war crimes, collection of evidence, implementation of international legal norms into national legislation, and ensuring victims' rights to compensation are identified.

Key principles of judicial protection, including humanity, the inevitability of responsibility, proportionality of punishment, and the effectiveness of legal responses, are analyzed. Mechanisms of international cooperation, the role of the International Criminal Court, the activities of national law enforcement agencies, and prospects for the establishment of a special tribunal to prosecute crimes committed by Russia in Ukraine are reviewed.

Based on the analysis of current trends, ways to improve judicial protection of victims are proposed, including strengthening international justice, developing compensation mechanisms, enhancing national judicial processes, and harmonizing international and domestic legislation. The necessity of implementing adaptive legal instruments capable of effectively responding to modern threats and ensuring justice for victims of war crimes is substantiated.

Key words: judicial protection, war crimes, international criminal law, International Criminal Court, victims, justice.

Вступ

Забезпечення судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів є ключовим аспектом сучасної правової системи, що спрямована на гарантування справедливості, відновлення порушених прав та притягнення винних до відповідальності. У контексті збройних конфліктів, які супроводжують людство упродовж всієї історії, правова наука постійно еволюціонує, адаптуючи механізми правового реагування до нових викликів. Війни XX та XXI століття спричинили безпрецедентні злочини проти людства, що призвело до створення міжнародних судових інституцій, зокрема Нюрнберзького та Токійського трибуналів, Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, Міжнародного трибуналу для Руанди та, зрештою, Міжнародного кримінального суду (МКС).

Актуальність дослідження судового захисту потерпілих від воєнних злочинів особливо зросла у світлі повномасштабної збройної агресії РФ проти України, що супроводжується масовими порушеннями міжнародного гуманітарного права. Україна стала полігоном для апробації сучасних правових механізмів у сфері воєнної юстиції, включаючи співпрацю з МКС, ініціювання міжнародних розслідувань та розробку власних національних інструментів правового переслідування воєнних злочинців. У цьому контексті особливої уваги потребує аналіз концептуальних підходів до судового захисту прав потерпілих, їх еволюція та перспективи розвитку.

Сучасні підходи до судового захисту потерпілих базуються на чотирьох основних принципах: гуманності, невідворотності відповідальності, пропорційності та ефективності правового реагування. Вони відображають інтеграцію національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів. Разом з тим, аналіз практики міжнародного правосуддя демонструє низку системних викликів, серед яких: політизація судових процесів, обмежений доступ до доказової бази, втеча воєнних злочинців до третіх країн, складнощі у виконанні судових рішень та потреба у посиленні захисту прав потерпілих на компенсацію.

Історичний аналіз показує, що концепція судового захисту потерпілих від воєнних злочинів формувалася поступово. Ще у римському праві закладалися основи принципу невідворотності покарання за злочини проти людяності. У новітній історії перші системні підходи з'явилися після Другої світової війни, коли були створені Нюрнберзький та Токійський трибунали, що започаткували сучасну практику судового переслідування воєнних злочинців. Подальший розвиток міжнародного кримінального права відзначався прийняттям Женевських конвенцій 1949 року, їх додаткових протоколів 1977 року, а також утворенням МКС на основі Римського статуту 1998 року.

З огляду на новітні реалії, дослідження концептуальних засад судового захисту потерпілих від воєнних злочинів має двосдину мету: по-перше, критично оцінити ефективність існуючих міжнародних та національних механізмів захисту прав жертв збройних конфліктів, а по-друге, запропонувати адаптивні правові інструменти, здатні гарантувати відновлення справедливості в умовах сучасних воєн.

Результати

Дослідження динаміки концептуальних підходів щодо судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів є необхідним для формування сучасної, ефективної системи правового реагування на масові порушення прав людини. Війна як соціальне явище супроводжувала людство упродовж усієї його історії, а розвиток правової думки завжди був пов'язаний із прагненням обмежити жорстокість війни, встановити правила для захисту жертв збройних конфліктів. В умовах сучасної війни РФ проти України масштаби воєнних злочинів досягли рівня, який потребує адекватних концептуальних і практичних відповідей. Виникає необхідність звернення до історичного для забезпечення глибшої репрезентації еволюції правових ідей та їхню адаптацію до сучасних викликів. Історична ретроспектива дозволяє виявити закономірності, переваги та недоліки різних підходів, закладених у правові системи різних епох. Послідовність дослідження базується на хронологічному та концептуальному підходах, які враховують етапи розвитку правової думки і ключові віхи формування судового захисту прав потерпілих від римського права до сучасності [1]. Такий підхід дає змогу простежити еволюцію понять, що лежать в основі судового захисту, включаючи гуманність, невідворотність відповідальності, пропорційність та справедливість. Водночас, історичний аналіз показує, як глобальні конфлікти змінювали акценти у правовій думці та підходах до захисту прав потерпілих.

Зародження концепції захисту прав потерпілих у римському праві заклало основи сучасної системи правосуддя, де особлива увага приділялася охороні прав окремих осіб, потерпілих від злочинних дій, у тому числі й під час воєнних конфліктів [2; 3; 4]. Римське право, хоча й не виділяло окремо категорію «воєнних злочинів» у сучасному розумінні, створило передумови для їх подальшої правової дефініції через такі поняття, як «*scrimen*» (злочин), «*iniuria*» (несправедливість) та інші. Юридична думка того часу наголошувала на необхідності відновлення справедливості через компенсацію та каральні заходи, спрямовані на захист потерпілої сторони.

У XX столітті відбувається кардинальна концептуалізація захисту прав потерпілих від воєнних злочинів, що зумовлено двома світовими війнами, які стали наймасштабнішими конфліктами в історії людства та виявили глибокі прогалини у захисті цивільного населення та військовополонених. Це століття ознаменоване створенням міжнародних трибуналів, прийняттям Женевських конвенцій та формуванням системи міжнародного кримінального права, що регулює відповідальність за воєнні злочини та встановлює правові механізми захисту потерпілих [5].

Одним із найважливіших досягнень у цій сфері стало проведення Нюрнберзького процесу в 1945-1946 роках, що став першим міжнародним судом над воєнними злочинцями. Нюрнберзький трибунал закріпив поняття «воєнні злочини», «злочини проти людяності» та «геноцид», тим самим створивши прецедент для судового переслідування осіб, відповідальних за масові порушення прав людини. Процес виявив ключову роль міжнародного права у забезпеченні правосуддя для потерпілих і встановленні відповідальності не лише за військові дії, але й за дії, що становлять загрозу для людства [6; 7].

Розширення правової бази захисту потерпілих отримало подальший розвиток завдяки Женевським конвенціям 1949 року та додатковим протоколам до них, прийнятим у 1977 році. Зазначені міжнародні акти стали основою сучасного міжнародного гуманітарного права і закріпили правила щодо захисту цивільних осіб, військовополонених, поранених і медичного персоналу під час збройних конфліктів. Конвенції та протоколи чітко визначають права жертв збройних конфліктів, включаючи гарантії гуманного поводження та заборону нападів на цивільне населення, що є важливим кроком у напрямку забезпечення захисту потерпілих [8; 9].

Двадцяте століття також стало періодом створення міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй (ООН), які взяли на себе зобов'язання сприяти дотриманню міжнародних норм і захисту прав потерпілих. Створення спеціалізованих агентств, таких як Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Міжнародний комітет Червоного Хреста,

забезпечило більш ефективний моніторинг дотримання прав людини в умовах збройних конфліктів [Forsythe].

Починаючи з другої половини ХХ століття, з'являються постійні міжнародні судові інституції, зокрема Міжнародний кримінальний суд (МКС), створений на підставі Римського статуту 1998 року. МКС має юрисдикцію над найтяжчими злочинами, включно з воєнними злочинами, геноцидом та злочинами проти людяності, що створює додаткові можливості для судового переслідування винних у порушенні прав потерпілих [10].

Сучасний стан судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів у ХХІ столітті відзначається значним розвитком як на рівні національних, так і міжнародних механізмів правового регулювання, спрямованих на захист жертв збройних конфліктів. Особливу актуальність ця проблема набуває в контексті російсько-української війни, що триває з 2014 року і має катастрофічні наслідки для цивільного населення України. Систематичні порушення норм міжнародного гуманітарного права, масові злочини проти людяності, руйнування інфраструктури та гуманітарна катастрофа вимагають посиленої уваги з боку міжнародної спільноти та національних правових систем для забезпечення справедливості та захисту прав потерпілих.

На сьогодні міжнародна спільнота визнає необхідність активного втручання в захист прав потерпілих від воєнних злочинів. У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН, Міжнародний кримінальний суд (МКС) та інші міжнародні організації запровадили механізми збору доказів воєнних злочинів, документування злочинів проти людяності та встановлення відповідальності. МКС, зокрема, відкрив розслідування щодо злочинів, скоєних на території України, що стало важливим кроком у напрямку притягнення винних до відповідальності та надання потерпілим можливості відновлення справедливості.

На національному рівні Україна розробила й активно впроваджує правові інструменти, що забезпечують судовий захист прав потерпілих від російської агресії. Прийняття спеціальних законів, зокрема про статус ветеранів, про захист прав переселенців і постраждалих від збройного конфлікту, а також низки процедур, що сприяють збору доказів і встановленню фактів порушень, є невід'ємною складовою державної політики захисту прав жертв воєнних злочинів.

Попри значний прогрес у цій сфері, судовий захист прав потерпілих від воєнних злочинів у ХХІ столітті залишається складним завданням, особливо з огляду на специфіку міжнародної правової системи, яка залежить від державного суверенітету та політичної волі учасників. Виклики, пов'язані з реалізацією правосуддя в умовах російсько-української війни, включають недостатню ефективність санкційного механізму, політичну нестабільність, а також страх ескалації конфлікту, що підтримується російською пропагандою. Водночас, перспективи судового захисту прав потерпілих у ХХІ столітті мають значний потенціал завдяки розвитку нових правових ініціатив, таких як спеціальні трибунали, нові форми міжнародної співпраці у сфері правосуддя, а також удосконалення методів документування та фіксації доказів.

Отже, у сучасних умовах судовий захист прав потерпілих від воєнних злочинів набуває особливого значення як на міжнародному, так і на національному рівнях, формуючи нові підходи до забезпечення справедливості й відновлення прав жертв збройних конфліктів. Відтак проведемо дослідження наукових джерел, що представляють сучасні концептуальні засади судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів.

Одним з найгрунтовніших досліджень, ідеї якого покладено в основу даної розвідки, є праці Пилипенка В. П. Пилипенко В. П. підкреслює необхідність адаптації національного законодавства до норм Римського статуту, оскільки це дозволить Україні забезпечити ефективний судовий захист для потерпілих від воєнних злочинів у межах міжнародно-правових стандартів. Дослідження акцентує на важливості співпраці з міжнародними інституціями, зокрема Міжнародним кримінальним судом, для забезпечення справедливості і правового захисту жертв агресії, що є актуальним на тлі російсько-української війни. У роботі також підкреслено значення Римського статуту як основи для розвитку національних правових механізмів, орієнтованих на захист прав

потерпілих та встановлення відповідальності за злочини проти людяності, що формує ключові концептуальні підходи у сфері судового захисту потерпілих від воєнних злочинів [11].

Драгоненко А. О. розглянуто сучасні норми міжнародного кримінального права щодо визначення та характеристик воєнних злочинів. Автор зазначає, що концептуальне визначення воєнних злочинів залишається недостатньо розробленим у міжнародному законодавстві, що створює правові прогалини та ускладнює реалізацію правосуддя. У роботі воєнні злочини визначено як грубі порушення міжнародного гуманітарного права, що вчиняються під час збройних конфліктів і тягнуть за собою індивідуальну кримінальну відповідальність. Аналізуючи ознаки воєнних злочинів, Драгоненко А. О. виділяє підвищену суспільну небезпеку, спрямованість діянь на інтереси, захищені міжнародним правом, а також специфічні характеристики, такі як зв'язок зі збройним конфліктом і особливості суб'єктивної сторони. Автор підкреслює, що міжнародне гуманітарне право містить обов'язкові правила, спрямовані на гуманізацію військових дій, які охороняють цивільне населення та обмежують методи ведення війни. Ці положення є основою для криміналізації відповідних порушень та забезпечення захисту потерпілих від воєнних злочинів. Дослідження підтверджує важливість деталізації та вдосконалення концепції воєнних злочинів для забезпечення ефективного судового захисту прав потерпілих на міжнародному рівні [12].

Сиротою Д. І. розглянуто складнощі, що виникають у процесі притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини на території України. Автор наголошує на важливості створення ефективних механізмів збору і зберігання доказів, зокрема в умовах, коли воєнні конфлікти призводять до руйнування інфраструктури та ускладнюють роботу правоохоронних органів. Особливу увагу приділено проблемам політичного впливу на процес правосуддя, що часто заважає справедливому розгляду справ про воєнні злочини на міжнародному рівні. Дослідник також акцентує на ролі міжнародних судових інституцій, таких як Міжнародний кримінальний суд, які можуть сприяти забезпеченню правосуддя у випадках, коли національні системи виявляються неефективними або залежними від політичних впливів. У дослідженні підкреслено необхідність залучення міжнародних механізмів для розслідування воєнних злочинів, щоб забезпечити покарання винних осіб і запобігти безкарності у майбутніх конфліктах. У контексті російсько-української війни автор звертає увагу на взаємодію між національними та міжнародними правовими інституціями, що є важливим для ефективного судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів [13].

Орловська Н. та Степанова Ю. проаналізували відмінності у регламентації воєнних злочинів у США та Україні з урахуванням розробки нового проекту Кримінального кодексу України. Авторки зазначають, що, на відміну від України, де національне законодавство охоплює як воєнні злочини, так і низку військових кримінальних правопорушень, у США існує концепція диференціації відповідальних осіб залежно від категорії, до якої вони належать. Такий підхід передбачає, що військовослужбовці США не притягуються до відповідальності за воєнні злочини, натомість їхні дії кваліфікуються як загальнокримінальні правопорушення, тоді як учасники збройних формувань противника можуть підлягати кримінальній відповідальності за порушення законів війни. У статті обґрунтовано доцільність перегляду українського кримінального законодавства, зокрема шляхом розробки єдиної норми, яка б встановлювала відповідальність за порушення законів і звичаїв війни, а також виявлено суперечливі аспекти проекту Кримінального кодексу України, які можуть призвести до труднощів у правозастосуванні. Дослідження підкреслює важливість вивчення досвіду США, особливо враховуючи, що обидві країни не є учасниками Римського статуту Міжнародного кримінального суду, але водночас стикаються з потребою ефективною правовою реакцією на воєнні злочини [14].

Жовтюк О. розглянув тактичні та психологічні аспекти допиту свідків і потерпілих у кримінальних провадженнях за ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушень законів та звичаїв війни. Автор акцентує на необхідності дотримання міжнародних стандартів під час проведення слідчих дій, особливо в умовах воєнного стану, коли порушені права громадян України потребують негайного відновлення. Жовтюк О. також підкреслює роль відеофіксації під час допиту,

що дозволяє забезпечити належну якість доказової бази для судового розгляду як на національному, так і на міжнародному рівні. Стаття висвітлює процедуру попереднього вивчення особистих характеристик свідків та потерпілих з метою ефективного встановлення психологічного контакту, що сприяє зменшенню стресу під час допиту. Автор наголошує на важливості створення психологічно безпечного середовища та врахування емоційного стану учасників кримінального провадження, оскільки такі дії спрямовані на мінімізацію можливих травм під час відтворення подій, які мають трагічний або насильницький характер [15].

Важливим напрямком розвитку сучасної концепції судового захисту потерпілих від воєнних злочинів є інтеграція елементів відновного правосуддя. Мерник А.М. досліджено інститут перехідного правосуддя як механізм захисту та відновлення прав людини під час та після дії особливих правових режимів, зокрема в умовах воєнного стану в Україні. Автор підкреслює актуальність цього питання в контексті підготовки до постконфліктного періоду в Україні, зокрема щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій. У роботі окреслено елементи перехідного правосуддя, які можуть бути інтегровані в українську модель, серед яких судовий розгляд справ про воєнні злочини, документування порушень, надання моральної та матеріальної допомоги потерпілим. Авторка також зазначає, що повномасштабне впровадження перехідного правосуддя в Україні можливе лише після завершення конфлікту, оскільки певні заходи, такі як інституційні реформи та загальна компенсація збитків, вимагають точного розуміння масштабу завданої шкоди. Застосування амністії в рамках перехідного правосуддя потребує окремого розгляду, адже може призвести до ризику подальшої злочинної діяльності та загрози національній безпеці [16].

Висновки

Проаналізовані джерела дозволяють виділити основні тенденції у розвитку концептуальних підходів до судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів, що формують сучасну правову парадигму в умовах глобальних і національних викликів.

Перш за все, спостерігається посилення ролі міжнародного права, зокрема через інтеграцію принципів Римського статуту Міжнародного кримінального суду та Женевських конвенцій у національні законодавства. Дослідження, присвячені питанням воєнних злочинів і відповідальності за їхнє вчинення, підкреслюють значення універсальності норм міжнародного гуманітарного права, що покликані захищати права потерпілих від військових конфліктів. У цьому контексті розширення юрисдикції міжнародних судових органів, таких як МКС, сприяє формуванню нових підходів до захисту прав потерпілих і забезпечує відповідальність за порушення норм гуманітарного права.

По-друге, важливим аспектом є розвиток національних механізмів правового захисту потерпілих. Війна в Україні актуалізувала необхідність реформування українського законодавства, спрямованого на встановлення правової бази для розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах. У роботах дослідників відзначається потреба у вдосконаленні методик документування та фіксації доказів, зокрема за допомогою сучасних технічних засобів, що є важливими для забезпечення ефективного судового захисту в умовах обмеженого доступу до потерпілих та місць злочину.

Також спостерігається зростання значення перехідного правосуддя як механізму відновлення справедливості та прав потерпілих у постконфліктний період. Інституціональне реформування, яке розглядається як частина перехідного правосуддя, спрямоване на створення системи гарантій, що забезпечать довготривалу стабільність і захист від повторення воєнних злочинів. Дослідження підкреслюють необхідність запровадження нових інститутів, які б фокусувалися на підтримці жертв воєнних злочинів і створювали сприятливе правове середовище для відновлення суспільного порядку.

На додаток, сучасні тенденції вказують на важливість правозахисної діяльності громадянського суспільства, яке, зокрема в Україні, відіграє значну роль у процесі документування воєнних злочинів та забезпеченні допомоги потерпілим. Інститути громадянського суспільства, працюючи у взаємодії

з міжнародними організаціями, забезпечують фіксацію порушень прав людини та сприяють підвищенню прозорості процесів правосуддя.

Завершуючи аналіз, слід наголосити на важливості подальших досліджень у напрямку концептуалізації судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів, особливо в умовах війни з росією. Розробка методики судового захисту в українському контексті, з урахуванням національних особливостей та міжнародного досвіду, є необхідною для забезпечення ефективної і справедливої системи правосуддя, здатної гарантувати відновлення порушених прав і захист потерпілих від воєнних злочинів на всіх рівнях.

Список джерел

1. Ванджурак, Р. В. (2023). Вплив давньогрецької філософії права на сучасну українську юриспруденцію. <https://elar.naiu.kiev.ua/bitstreams/206dfe97-4d7c-427c-bb8d-0bddb654ac2a/download>
2. Гринько, С. Д. (2013). Рецепт деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні. <https://mydisser.com/dfiles/15649511.doc>
3. Заверуха, С. В. (2012). Шкода і збитки як умови цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий аналіз. Університетські наукові записки, (4), 101-109.
4. Гедіков, В. В., Гедіков, В. В., Губаль, Л. В., & Губаль, Л. В. (2019). Відшкодування шкоди, завданої злочинцем: зарубіжний досвід. <https://dspace.onua.edu.ua/bitstreams/d6409363-6878-4c2f-97fa-965df3128b98/download>
5. Simpson, G. J. (2007). *Law, War and Crime: War Crimes, Trials and the Reinvention of International Law*. Polity.
6. Everett, M. G. (1992). *The background, jurisdictional basis and the procedural and evidential fairness of the trial of German major war criminals, Nuremberg, 1945-1946* (Doctoral dissertation, University Of Tasmania). https://figshare.utas.edu.au/articles/thesis/The_background_jurisdictional_basis_and_the_procedural_and_evidential_fairness_of_the_trial_of_German_major_war_criminals_Nuremberg_1945-1946/23234732/1/files/40945424.pdf
7. Reginbogin, H. R., & Safferling, C. (2006). *The Nuremberg Trials: International Criminal Law Since 1945: 60th Anniversary International Conference*. De Gruyter Saur. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31639/626381.pdf?sequence=1>
8. Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). *Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Martinus Nijhoff Publishers.
9. Murphy, T. J. (1984). Sanctions and enforcement of the humanitarian law of the four Geneva Conventions of 1949 and Geneva Protocol I of 1977. *Mil. L. Rev.*, 103, 3.
10. Sadat, L. N. (1999). The Establishment of the International Criminal Court: From the Hague to Rome and Back Again. *Mich. St. U.-DCL J. Int'l L.*, 8, 97. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/mistjintl8§ion=13
11. Пилипенко, В. П., & Пилипенко, В. Ф. (2017). Склад воєнного злочину за міжнародним кримінальним правом. <http://www.apdp.in.ua/v79/one.pdf#page=110>
12. Драгоненко, А. О. (2022). Поняття та ознаки воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. *Наукові записки. Серія: Право*, (12), 151-157. <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/download/131/115>
13. Сирота, Д. І. Проблеми притягнення винних до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, вчинені в Україні під час російсько-української війни. <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/431/11496/24057-1?inline=1>

14. Орловська, Н., & Степанова, Ю. (2023). Воєнні злочини: концептуальні підходи у законодавстві США та України. *Law of Ukraine/Pravo Ukraini*, (5). http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/prukr_2023_5_7.pdf
15. Жовтюк, О. (2024). Особливості проведення допиту свідків і потерпілих під час розслідування порушення законів та звичаїв війни. *Юридична психологія*, 1(34), 101-109.
16. Мерник, А. М. Перехідне правосуддя як засіб відновлення порушених прав людини в умовах особливих правових режимів. [https://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/29\(4\)_2022-53-65.pdf](https://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/29(4)_2022-53-65.pdf)